

МОНОЛОГОВАЯ И ДИАЛОГОВАЯ РЕЧЬ КАК ОСНОВА ОБЩЕНИЯ И КОММУНИКАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА.

Халилова Ление Февзиевна

Преподаватель в Самаркандском государственном институте иностранных языков

Аннотация. Статья о важной роли монологической и диалогической речи во время обучения иностранного языка. Монологическая и диалогическая речи в общении оказывают интенсивное влияние на развитие критического мышления, развития речевых навыков обучаемого, психологическое и социальное развитие человека. При обучении иностранного языка эти виды речи наиболее успешно используются в процессе коммуникации, когда обучаемый развивает и совершенствует разговорную речь.

Ключевые слова: диалог, монолог, разговорная речь, коммуникация, речь, интонация.

Key words: dialogue, monologue, communication, speech, intonation.

Kalit so`zlar: dialog, monolog, so`zlashuv nutqi, nutq, ohang.

В современном мире люди настолько привыкли делиться информацией, общаться и вращаться в социуме, что трудно представить человека без этого. Человеку всегда нужен тот, кто выслушает его, даст совет, научит, расскажет и т.д. Невольно напрашивается вопрос: а сможет ли человек прожить без общества, без общения? Недостаток общения может быть результатом не только депрессии человека, а также это может привести к более тяжелым последствиям, таким как психическое расстройство. Особенно остро дефицит общения может сказаться на детях. Человек не сможет существовать без социума. Доказано, что оставшийся без общества человек начнет деградировать. Для развития человеку необходим постоянный социальный контакт. Для постоянного социального контакта и общения существуют

устная речь, которая является звуковой произносимой речью, воспринимаемая слушателями на слух. Она подразделяется на монолог и диалог.

Монолог – м. речь, слово, говор одного лица; мысли вслух, беседа в одиночку. [1, 324]

Монологическую речь различают как направленную или внутреннюю. При направленной монологической речи говорящий обращается к собеседнику, при внутренней монологической речи говорящий обращается к самому себе. Длительность монологической речи может зависеть от самой речи говорящего.

В процессе монолога говорящий не рассчитывает на обратную связь в разговоре, разговор несет односторонний характер. В данном виде разговорной речи слушателя либо нет, либо он пассивен, при пассивности адресат предположительно соглашается со всем сказанным. Монологическая речь может быть учебной (например, лекции) судебной, публичной. Но даже при том, что у монологической речи адресат всегда пассивен, это не исключает того, что во время этой речи адресант должен использовать выразительные средства. Монолог это не просто пересказ чего-то, это также передача информации при помощи эмоций, жестов и мимики. Так, мимика, жесты, ситуация, выражения лица, интонация придают дополнительную информационную нагрузку на реплику. Невербальные компоненты дополняют смысл в монологе. Все высказывания данного рода должны быть логически связаны друг с другом. Но даже при всем этом монологическая речь может привести к безразличию слушателя. Сумма потери информации при монологической речи может составлять от 50 – 80%, такая устная речь всегда должна сопровождаться информацией, которая наиболее интересна слушателю. Она должна быть экспрессивно выражена. При обучении лекционный вид занятий очень часто основывается на монологической речи преподавателя. И наиболее важно, чтобы информация доносимая до студента

была содержательной. Иначе студент рискует остаться с низким уровнем знаний по этому предмету, либо с низким творческим потенциалом.

Исследования использования монологической и диалогической речи показывают, что использование диалогической речи наиболее эффективно на занятиях, чем использование монологической речи. Поэтому в основе коммуникативного метода обучения, который наиболее развит среди стран, изучающих иностранные языки диалог это наиболее распространённая форма обучения. Диалог помогает ярко выразить коммуникативную функцию при общении людей. Влияние диалога на развитие речи человека изучали такие лингвисты языковеды как Л.В.Щерба, Г.О.Винокур, Е.Д. Поливанов и другие.

Диалог – м., франц. dialogue разговор между двумя или несколькими лицами.

Диалог является ярким примером коммуникативной функции. Большая часть бесед при коммуникации основывается на диалоге. С самого детства ребёнок познает мир, делится впечатлениями при диалоге с родителями, родственниками, друзьями. Все новые знакомства начинаются с диалога двух людей. Родители с детства учат ребенка тому, как правильно начать диалог с незнакомым сверстником: Спроси, как его зовут? Откуда он? Сколько ему лет? и т.д. Также дети с младших лет учатся правильной интонации во время диалога. Они знают, как задать вопрос, чтоб собеседник знал, когда начать говорить. Во время диалога оба собеседника могут являться по – очереди активными или пассивными слушателями. На протяжении всего диалога они меняются местами. Сначала один из собеседников является слушателем, потом другой. Сама тема разговора является ситуативной, так как она связана с ситуацией о которой идет речь, но в то же время тема диалога всегда контекстуальна, поскольку каждое из последующих высказываний связано с предыдущим высказыванием. Чаще всего во время диалога высказывания несут информативной характер, который может быть

разнообразен при помощи дополнительных идиоматических выражений: «не может этого быть», «да ты что», «да ладно» и т.д.

Каждое высказывание в диалоге является репликой. Реплики могут быть как простыми, предложение, состоящее из нескольких слов, так и сложными. Более распространенная форма диалога это вопросо-ответная беседа. Помимо ответа на вопрос в реплике также может содержаться дополнительная информация, пояснение, фразы удивления, согласия и т.д. В диалоге оба собеседника готовы выразить реакцию после каждой реплики. Реакция это мнение, эмоции, знания собеседника по данной теме.

Для осуществления диалога уместны несколько вариантов: первый – когда между собеседниками имеется большой отрыв в осведомлении ситуации, так вид диалога можно встретить при обучении преподавателя и ученика. Но в данном случае такой диалог может оказаться не успешным. Второй – минимальный разрыв в осведомлении ситуации – например, беседа двух студентов о пройденной теме. Чем меньше разрыв информационной осведомленности, тем более успешным будет диалог. Т.о. для продуктивного диалога обоим собеседникам необходимо иметь общую информационную базу.

Использование диалога в обучении вводит обучающегося в процесс обучения, но не навязывая ему это обучение, т.к. диалог это то, к чему человек привык с детства, это обычная среда в которой человек чувствует себя способным к данному виду деятельности. Еще одним важным фактором является то, что человеку постоянно необходима потребность в диалоге. Если сравнить индивидуальное обучение и обучение в группе, то более успешным будет обучение в группе, так как именно в паре, группе человек сможет полноценно погрузиться в реалии диалога. При помощи диалога в учебнике, который может воспроизвести жизненные или учебные ситуации, обучаемый пусть даже искусственно может практиковать навыки разговорной речи и обогащать словарный запас на разную тематику. Так проявляется черта

обучения которая основана на личностно – ориентированном подходе. При помощи воссоздания диалога, его мотива, характера и атмосферы, обучаемый во время воспроизведения такого диалога может развивать себя как личность, в процессе коммуникативного контакта с другими обучающимися. Чем больше обучающийся будет практиковаться на ведении диалога со своими сверстниками, тем успешнее будет его диалоговая речь в реальности. Т.о. он набирается опыта ведения диалога, накапливает опыт в культурно – коммуникативном общении, учится находить общий язык с окружающими его людьми.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бароненко Е. А., Райсвих Ю. А., Скоробренко И. А. Метод проектов как ресурс формирования личности будущего учителя иностранного языка // Проектирование и экспертиза в современном образовании: методология, методы, практики : мат-лы I-й Всеросс. науч.-практ. конф. Калуга : КГУ им. К.Э. Циолковского, 2019. С. 3–11.
2. Бароненко Е. А., Власенко О. Н., Скоробренко И. А. Оптимальное соотношение когнитивного и эмоционального в учебниках иностранного языка как актуальная проблема лингводидактики // Актуальные вопросы лингводидактики и методики преподавания иностранных языков : сб. науч. ст. Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2018. С. 6–14.
3. Быстрой Е. Б., Скоробренко И. А. Речевая направленность урока иностранного языка как условие формирования коммуникативной компетенции обучающихся // Евразийский гуманитарный журнал. 2018. № 2. С. 99–102.
4. Быстрой Е. Б., Скоробренко И. А. Формирование познавательного интереса будущих учителей к изучению иностранного языка с использованием кейс-стади // Теоретические и прикладные аспекты лингвообразования : сб. науч.

ст. Межвуз. науч.-практ. конф. (Кемерово, 27-28 мая 2019 г.) ; под ред. Л. С. Зникиной. Кемерово : КузГТУ, 2019.с. 146–149.